

РЕЦИКЛАЖА
ЗА
ПОЧЕТНИКЕ

Едукативна бојанка за ученике млађих разреда основне школе

Издавач:
ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Јована Миодраговића 27/9, 11080 Београд

office@cepورا.org
www.cepورا.org

Приредиле:
Лидија Буквић
Весна Поповић

Дизајн и илустрације:
Пеђа Томић

Штампа:
Ђурдевдан d.o.o.
Београд

Година издања: 2019.

Припрему и штампање ове публикације омогућили су
Град Београд - Секретаријат за заштиту животне средине
и фирма Ефронт.

Публикација је део пројекта
"Рециклажа за почетнике - едукативне радионице за ученике."

УВОДНИ ЗАДАТАК

Заврши слику и обоји је.

Повежи тачке тако што ћеш редом пратити бројеве.
Када довршиш слику добићеш Планетку - друга
са којим ћеш учити занимљиве ствари.
Помози му да заједно сачувате околину.

ЗАДАТАК Без чега се не може!

На нашој планети постоји много лепих ствари. Нешто је створила природа, а нешто су створили људи. Све то нам помаже да лепо живимо. Помози ми да пронађемо само оно без чега никако не бисмо могли да живимо.

Заокружи све оно без чега људи не би могле да преживе.

Без чега ти не можеш да замислиш свој дан?

ОДГОВОР: _____

Природа може да живи без нас, али ми без природе не можемо. Чувајмо природу!

ЗАДАТАК Бојимо заједно

Док сам шетао шумом одлучио сам да направим неколико фотографија, али ми се чини да са овом сликом нешто није у реду. Помози ми да је поправимо. Обој само оно што треба да буде у природи, а оно што је ту залутало прецртај.

ЗАНИМЉИВОСТ:

Да ли знаш да један човек у току дана направи смеће које је тешко око 2 килограма? Када би рачунали колико је то укупно смећа на планети, онда би то био један тежак задатак из математике!

ЗАДАТАК Поздрав са мора

Када сам био на мору приметио сам да су рибе, птице, ракови и други животињски свет тужни. Помози ми да откријем због чега је тако!

Прецртај слику у празан квадрат, али избаци све оно што мислиш да им можда смета. Направи да им се лица осмехују.

ЛОША ВЕСТ:

Због загађења (смећа) у океанима, годишње угине милион птица и сто хиљада морских сисара (као што су делфини и фоке).

ЗАДАТАК Пронађи разлике

Петра и Жарко су били на пикнику у природи, али су тамо оставили неколико ствари. После годину дана изгледа да је све на истом месту, али оштром оку неће промаћи 5 разлика.

Пронађи разлике и заокружи их.

УЧИМО ЗАЈЕДНО:

Када у природу бацамо смеће оно ту остаје дуго, због чега природа пати.

ЗАДАТАК Ко је јачи?

Слушао сам на вестима да је почело такмичење у томе ко ће дуже да остане на једном месту. Помози ми да заједно погодимо ко ће бити победник.

Упиши победника за сваки меч.

УЧИМО ЗАЈЕДНО:

Сваки материјал има свој рок трајања. Да би правилно одредио победнике треба да знаш колико сваки материјал траје. Ово је мала помоћ за тебе:

ХРАНА И ЦВЕЋЕ: 1 - 2 НЕДЕЉЕ
ПАПИР: 10 - 30 ДАНА
ПЛАСТИКА И КЕСЕ:
100 - 1000 ГОДИНА

СТАКЛЕНЕ ФЛАШЕ:
ЗАУВЕК
КОНЗЕРВЕ:
100 - 500 ГОДИНА

ЗАДАТАК Види колико смећа има! Ако ово заврши у природи, надрљали смо!

Помози ми да разврстамо и пребројимо смеће:

1. папир, картон, тетрапак и новине обој у плаву боју
2. лименке и конзерве обој у црвено
3. стаклене флаше и тегле обој у сиво
4. пластику обој у жуто
5. све остало обој у браон боју

ПАПИРНИХ СТВАРИ ИМА УКУПНО: _____
МЕТАЛНИХ СТВАРИ ИМА УКУПНО: _____
СТАКЛЕНИХ СТВАРИ ИМА УКУПНО: _____
ПЛАСТИЧНИХ СТВАРИ ИМА УКУПНО: _____

ЗАДАТАК Пронађи уљезе!

Спремио сам сав папир и картон за рециклажу. Међутим, мислим да ми је залутало и пар ствари које се не рециклирају.

Молим те ми помози да их пронађем!

У КАНТУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ НЕ ИДУ: _____

ЗАДАТАК Баци се на посао!

Које смеће иде у коју канту? Повежи линијама и обој канте бојама којим треба како би сви знали која је канта за које смеће.

КОЈА КАНТА САДА ИМА НАЈВИШЕ СМЕЋА У СЕБИ?

ЗАДАТАК Шта настаје рециклажом?

Шта добијамо од папира, метала, стакла и пластике који се рециклирају?

Доле су написани називи неких од предмета који настају од рециклираног материјала. Повежи сваки предмет са ониме из чега настаје тако што ћеш га нацртати у пољу испод одговарајућег материјала.

ЗАДАТАК Баци се на посао!

Када бацамо нешто у канту за рециклажу, пазимо на то да је тај предмет празан, чист и сув. Прочитај како се Миша припрема да рециклира после свог доручка:

ПРЕ
НЕТО
ШТО

ФЛАШУ

ОД ЈОГУРТА
БАЦИМ У

КАНТУ ЗА
РЕЦИКЛАЖУ

ЈА ЈЕ ПРВО ОПЕРЕМ,
ДА У ЊОЈ НЕМА
ВИШЕ

ЈОГУРТА

И ОСУШИМ ЈЕ,
ДА НЕМА ВИШЕ

ВОДЕ

11

ЗАДАТАК

Помози другарима да рециклирају!

Ово је Елена. Она жели да баци све испред себе. Помози јој тако што ћеш у кућицама испред ње нацртати и обојити шта све може да рециклира.

12

ЗАДАТАК

Помози ми да нађем пут!

Ишао сам да очистим шуму од смећа и мало сам се изгубио. Помози ми да нађем пут назад до канте за рециклажу метала, где ћу бацити ову лименку.

13

ЗАДАТАК

А сад мало забаве за мозак!

Нађи прави ред слова у речи и откриј загонетне појмове. Затим их нацртај и обој у кућици испод решења. И за крај, у кућицу на дну следеће стране упиши слова редом којим су обележена у појмовима (према бројевима који стоје испод појединих слова).

ЦЕЛКАИРЖА

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

5

ЛАТНПАЕ

□ □ □ □ □ □ □ □

10

12 4

ЂРБУЕ

□ □ □ □ □

2

13

ЛАФША

□ □ □ □ □

8

ПЕЧ

□ □ □

1 11 7

НОЕРЗВАК

□ □ □ □ □ □ □ □

3

СЕАК

□ □ □ □

9

ВОЕНИН

□ □ □ □ □ □

6

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ:

□ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6

□ □ □ □ □ □ □

7 8 9 10 11 12 13

14

ЗАДАТАК

Исправно или погрешно

Означи за сваку од ситуација да ли је она исправна или не. Погледај пажљиво слике. Обоји само оне слике на којима је дечак исправно поступио.

ПЕСМА ЗА КРАЈ

РЕКЛИ СУ МИ ДА ЈЕ ВАЖНА
 ЕКОЛОГИЈА И РЕЦИКЛАЖА
 ЦЕЛА ПЛАНЕТА НА ТО ЧЕКА
 ИМА ПОСЛА ЗА СВАКОГ ЧОВЕКА!
 КУТИЈЕ, ФЛАСHE, ЛИМЕНКЕ И ТЕГЛЕ
 ЛАКО СЕ У КАНТЕ РАСТПОРЕДЕ
 АКО ИМАШ ЗНАЊА И МАЛО ВОЉЕ
 ЖИВОТ НАШЕ ПРИРОДЕ ЧУВАЋЕШ БОЉЕ!
 АПЛАУЗ СВАКОМ КО РЕЦИКЛИРА,
 ДА НАМ СМЕЋЕ ЖИВОТОМ НЕ ДИКТИРА!

БРАВО!
ТИ СИ ПРАВИ ЧУВАР
НАШЕ ПЛАНЕТЕ!

ЦЕПОРА
Центар за позитиван развој
деце и омладине

eFront
Corporate
Social
Responsibility

Београд, 2019.